

XORAZM VILOYATIDA SANOAT SEKTORI RIVOJLANISHINING MINTAQAVIY
IQTISODIYOT TARKIBIY O'ZGARISHLARIGA TA'SIRI (2013–2023-YILLAR)

Yuldosheva Dilsora Kamolbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti ikkinchi bosqich

“Iqtisodiyot” mutaxassisligi magistratura talabasi.

dilsorayuldosheva2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18147028>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 2013–2023-yillar davomida Xorazm viloyatida sanoat sektori rivojlanishining mintaqaviy iqtisodiyot tarkibiy tuzilmasiga ta'siri kompleks tahlil qilinadi.

Tadqiqot jarayonida rasmiy statistik ma'lumotlar asosida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining uzoq muddatli dinamikasi, tumanlar kesimidagi hududiy tafovutlar hamda sanoat rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlangan. O'tkazilgan tahlillar natijalari Xorazm viloyatida sanoat ishlab chiqarish hajmlarining barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanini, biroq hududlar bo'yicha rivojlanish darajasi notekisligini ko'rsatadi. Ayniqsa, Urganch shahri va Tuproqqal'a tumani viloyat sanoat rivojlanishining yetakchi markazlari sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, ayrim tumanlarda sanoat ishlab chiqarish sur'atlarining nisbatan pastligi hududiy rivojlanish darajasidagi farqlarni saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari sanoat sektorining viloyat iqtisodiyotidagi ulushi ortib borayotganini va bu jarayon tarkibiy o'zgarishlarni jadallashtirayotganini tasdiqlaydi. Olingan xulosalar mintaqaviy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va sanoat rivojlanishini muvozanatlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati; sanoat sektori; mintaqaviy iqtisodiyot; tarkibiy o'zgarishlar; sanoat mahsuloti; hududiy rivojlanish; hududlararo tafovutlar; sanoat ishlab chiqarishi.

Abstract. This article examines the impact of industrial sector development on structural changes in the regional economy of the Khorezm region over the period 2013–2023. The study is based on official statistical data and analyzes the long-term dynamics of industrial output production, territorial disparities across districts, and the key factors influencing industrial growth. The results of the analysis indicate a stable and continuous increase in industrial production in the Khorezm region; however, the level of development remains uneven among districts. Urgench city and Tuproqqal'a district have emerged as leading industrial centers, significantly contributing to the strengthening of the regional economic structure. At the same time, relatively low industrial growth rates in several districts continue to constrain balanced territorial development. The findings confirm that the expanding role of the industrial sector has enhanced its share in the regional economy and accelerated structural transformation processes. Based on the research results, practical recommendations are proposed to improve regional economic policy, reduce inter-district disparities, and ensure sustainable and inclusive industrial development. The study provides a scientific basis for formulating long-term regional development strategies and optimizing the allocation of economic resources.

Keywords: Khorezm region; industrial sector; regional economy; structural changes; industrial output; territorial development; interregional disparities; industrial production.

KIRISH (INTRODUCTION)

Mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda hududlar salohiyatidan samarali foydalanish, xususan sanoat sektorini rivojlantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev nutqida Xorazm viloyatida sanoat sektorini rivojlantirish hududiy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri ekanligi alohida ta'kidlangan [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarining ulushi yildan-yilga ortib borayotgani, hududiy tafovutlarni kamaytirish va mintaqaviy iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, sanoat sektorining rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni shakllantiruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xorazm viloyatida so'nggi yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmining o'sishi, yangi sanoat quvvatlarining ishga tushirilishi va kichik sanoat zonalarining tashkil etilishi kuzatilmoqda. Biroq viloyat tumanlari kesimida sanoat rivojlanish darajasi bir xil emasligi, ayrim hududlarda ishlab chiqarish salohiyatidan yetarli darajada foydalanilmayotgani mavjud muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (LITERATURE AND REVIEW)

Avvalgi tadqiqotlar Xorazm viloyatining iqtisodiy o'sish nuqtalari, sanoat tarmoqlarining strukturaviy xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari haqida ma'lumot beradi [2][3][4]. Ushbu ilmiy ishlarda hudud iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari, sanoat sektorining mintaqaviy iqtisodiyot tarkibidagi o'rni va tarmoqlararo nisbatlar tahlili ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, Xorazm viloyati misolida sanoat sektori rivojlanishining hududiy iqtisodiyot tarkibiga ta'siri yetarli darajada kompleks tadqiq etilmagan, bu esa mazkur maqolani yozish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu bois, mazkur maqolada 2013–2023-yillar davomida Xorazm viloyatida sanoat sektori rivojlanishining mintaqaviy iqtisodiyot tarkibiy o'zgarishlariga ta'sirini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi etib belgilandi.

Tadqiqotda Xorazm viloyati statistika boshqarmasi va O'z-bekiston Respublikasi Statistika agentligining rasmiy ma'lumotlaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida statistik, taqqoslama, dinamik qatorlar tahlili hamda grafik usullar qo'llanildi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari tumanlar kesimida baholandi.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

2013–2023-yillarda Xorazm viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi tumanlar kesimida turlicha o'sish sur'atlariga ega bo'lgan. Ushbu ma'lumotlar quyidagi jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval.

Xorazm viloyati 2013-2023-yillarda tumanlar bo'yicha sanoat mahsuloti hajmi

	Ur-ganch sh.	Bo-g'ot	Gur-lan	Qo'sh-ko'pir	Ur-ganch	Xazo-rasp	Tup-roq-qal'a	Xon-qa	Xi-va	Sho-vot	Yang-i-ariq	Yangi-bozor
2013 y	552,8	97,3	65,6	52,2	48,9	91,6	0,0	148,1	45,8	99,9	56,4	38,7
2014 y	622,9	76,0	72,3	64,8	85,4	575,8	0,0	154,0	53,7	108,8	62,8	44,2

2015 y	605,4	123,1	116,8	113,9	132,6	848,7	0,0	201,9	113, 1	176,2	105,4	79,0
2016 y	845,6	152,0	123,6	110,2	137,7	684,0	0,0	234,3	137, 3	195,1	107,8	75,1
2017 y	1 191,1	195,3	184,2	135,7	143,2	1 267,7	0,0	278,1	84,6	288,0	136,4	92,2
2018 y	1 545,5	278,4	296,6	171,0	202,1	2 615,3	0,0	366,6	110, 1	449,5	209,8	111,4
2019 y	1 989,0	262,1	349,9	184,1	253,7	4 048,0	0,0	508,9	116, 0	371,4	209,2	123,1
2020 y	1 913,3	311,0	445,0	254,8	334,4	287,1	4 306,6	504,0	251, 4	307,1	276,0	272,5
2021 y	2 200,9	444,6	446,9	357,3	796,2	341,9	6 966,1	614,6	243, 1	349,1	293,8	445,5
2022 y	3 202,8	568,8	472,8	373,1	918,4	505,3	9 467,0	742,4	274, 7	671,7	448,2	476,9
2023 y	3 446,3	536,7	507,7	418,2	939,7	518,1	11 765,4	820,0	343, 5	762,9	605,9	606,4

2013–2023 yillar davomida Xorazm viloyati hududlari bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamik tahlili viloyatda barqaror va ijobiy rivojlanish jarayoni kechayotganini ko'rsatadi. Hududlar kesimida rivojlanish darajasi turlicha bo'lsa-da, pasayish holatlari deyarli kuzatilmagan.

Bog'ot, Xiva va Qo'shko'pir tumanlarida ko'rsatkichlar butun davr davomida uzluksiz o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, mazkur hududlarda manfiy dinamik holatlar qayd etilmagan. Bog'ot tumanida ko'rsatkichlar 2013 yildagi 97,3 mlrd. so'mdan 2023 yilda 536,7 mlrd. so'mga yetib, qariyb 5,5 baravar oshgan. Xiva tumanida ko'rsatkichlar 45,8 mlrd. so'mdan 343,5 mlrd. so'mga yetib, 7,5 baravar o'sish namoyon etgan. Qo'shko'pir tumanida esa ko'rsatkichlar 52,2 mlrd. so'mdan 418,2 mlrd. so'mga yetib, deyarli 8 baravar oshgan. Ushbu hududlarda uzluksiz o'sish hududiy iqtisodiy siyosatning samaradorligi va investitsion faollikning izchilligini ko'rsatadi.

Urganch shahri viloyatning yetakchi iqtisodiy markazi sifatida ajralib turib, 2013–2023 yillar davomida ko'rsatkichlar 552,8 mlrd. so'mdan 3 446,3 mlrd. so'mga yetib, 6,2 baravar o'sishni ta'minlagan. Xazorasp, Shovot, Yangiariq va Yangibozor tumanlarida ham yuqori o'sish sur'atlari kuzatilib, mazkur hududlar viloyat iqtisodiy rivojlanishining muhim drayverlari sifatida shakllangan.

Tuproqqal'a tumani 2020 yilda tashkil etilgan bo'lib, shu yildan boshlab kuzatilgan ko'rsatkichlar o'ta jadal o'sish tendensiyasini namoyon qiladi. 2020 yildagi dastlabki qiymatdan 2023 yilga kelib 11 765,4 mlrd. so'mga yetish bu hududning viloyat iqtisodiy tuzilmasida tez rivojlanayotgan yangi markazga aylanganini ko'rsatadi. Ushbu o'sish yirik sanoat va infratuzilma loyihalarining ishga tushirilishi bilan bevosita bog'liqdir.

Quyida 2013–2023-yillarda Xorazm viloyati tumanlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish dinamikasi diagrammada ifolanadi.

1-rasm. 2013–2023-yillarda Xorazm viloyati tumanlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o‘shish dinamikasi

Rasm ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, sanoat ishlab chiqarish hajmi viloyat tumanlari bo‘yicha notekis rivojlangan bo‘lib, bu holat mintaqaviy iqtisodiyot tarkibiy o‘zgarishlariga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. 2013–2023 yillarda Xorazm viloyati hududlarida iqtisodiy ko‘rsatkichlarning dinamikasi uzluksiz o‘shish tendensiyasini namoyon etadi, hududlararo tafovutlar esa rivojlanish sur’atlari va struktura o‘zgarishlari orqali shakllanmoqda. Bog‘ot, Xiva va Qo‘shko‘pir tumanlarida kuzatilgan barqaror ijobiy o‘shish hududiy iqtisodiy siyosatning samaradorligi va investitsion faollikning izchilligini isbotlaydi.

Umuman olganda, o‘rganilgan davrda Xorazm viloyatida iqtisodiy rivojlanish barqaror, uzluksiz va hududlararo tafovutlar yangi bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatadi. Bog‘ot, Xiva va Qo‘shko‘pir tumanlaridagi uzluksiz o‘shish hamda Tuproqqal’a tumani tashkil etilganidan so‘ng jadal rivojlanishi viloyatning hududiy iqtisodiy siyosati samaradorligini isbotlaydi. Bir so‘z bilan aytganda, tuman tashkil etilganidan keyin qisqa vaqt ichida jadal o‘shish sur’atini ko‘rsatib, viloyat iqtisodiy tuzilmasida yangi sanoat va infratuzilma markaziga aylangan. Urganch shahri esa viloyatning yetakchi iqtisodiy markazi sifatida barqaror yuqori ko‘rsatkichlarni ta’minlagan.

Xazorasp, Shovot, Yangiariq va Yangibozor tumanlari esa hududiy rivojlanishning asosiy drayverlari sifatida ajralib turadi.

NATIJARLAR (RESULTS)

Ushbu tahlil natijalari Xorazm viloyatida hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishda, iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va investitsion loyihalarni rejalashtirishda ilmiy asos sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va viloyat iqtisodiyotining izchil o‘shishini ta’minlash bo‘yicha kelgusidagi tadqiqotlar uchun ham muhim metodologik baza yaratadi.

XULOSA (CONCLUSION)

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sanoat sektorining rivojlanishi Xorazm viloyati mintaqaviy iqtisodiyotining tarkibiy o‘zgarishlarida muhim rol o‘ynamoqda. Kelgusida sanoatni rivojlantirish uchun:

- sanoat infratuzilmasini yanada takomillashtirish;
- investitsiya muhitini yaxshilash;
- tumanlar kesimida sanoat ixtisoslashuvini kuchaytirish;

- kichik sanoat zonalarini kengaytirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Shavkat Mirziyoyev: Xorazm shonli tariximiz bilan yangi islohotlar tutashgan chorraha. 2025-yil 2-may Xorazm viloyatini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilishidagi nutqi.
2. Матжонов Б. Р., Ражаббоев И. У., Рахимбоев М. Ф. Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarini rivojlantirish istiqbollari (2016).
3. Xorazm viloyati iqtisodiyotining o'sish nuqtalari va ularning rivojlanishining iqtisodiy-geografik xususiyatlari.
4. Xorazm viloyati iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishi (ishlab olingan qismdan foydalaniladi).
Vebsayt
5. president.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti
6. stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.
7. xorazmstat.uz - Xorazm viloyati statistika boshqarmasi hisobotlari.
8. yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz. - O'zbekistonning barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotga oid rasmiy ma'lumotlar portal.
9. moluch.ru - ilmiy maqolalar nashr etiladigan elektron jurnal.
10. cyberleninka.ru - ilmiy elektron kutubxona,